

Educación inclusiva en la infancia temprana

Nuevas reflexiones y herramientas
Informe resumen final

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA INFANCIA TEMPRANA

Nuevas reflexiones y herramientas
Informe resumen final

La Agencia Europea para las necesidades educativas especiales y la inclusión educativa (la Agencia) es una organización independiente y autónoma. La Agencia recibe cofinanciación de los ministerios de educación de sus países miembros y de la Comisión Europea, y cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo.

Cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye la aprobación de los contenidos que únicamente reflejan las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que se haga de la información contenida en este documento.

Las opiniones expresadas en este documento no representan necesariamente la opinión oficial de la Agencia, de sus países miembros o de la Comisión Europea.

Editores: Mary Kyriazopoulou, Paul Bartolo, Eva Björck-Åkesson, Climent Giné y Flora Bellour

Se permite la reproducción parcial de este documento con referencia expresa de la fuente. El presente informe se debe citar del siguiente modo: Agencia Europea para las necesidades educativas especiales y la inclusión educativa, 2017. *Educación inclusiva en la infancia temprana: Nuevas reflexiones y herramientas. Informe resumen final*. (M. Kyriazopoulou, P. Bartolo, E. Björck-Åkesson, C. Giné y F. Bellour, eds.). Odense, Dinamarca

Para mayor accesibilidad, el presente informe se encuentra disponible en 25 idiomas y en formato electrónico accesible en el sitio web de la Agencia: www.european-agency.org

El documento es una traducción del texto original en inglés. En caso de duda sobre la precisión de la información contenida en la traducción, puede consultarse el texto original en inglés.

ISBN: 978-87-7110-695-4 (Electrónico)

© European Agency for Special Needs and Inclusive Education 2017

Secretaría
Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Denmark
Tel.: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Oficina en Bruselas
Rue Montoyer, 21
BE-1000 Brussels Belgium
Tel.: +32 2 213 62 80
brussels.office@european-agency.org

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
ANTECEDENTES	6
CONCLUSIONES DEL PROYECTO Y SU CONTRIBUCIÓN A LA IECE	7
1. Posibilitar que todos los niños tengan un sentido de pertenencia, se comprometan y aprendan	7
2. Desarrollo de una herramienta de autorreflexión	8
3. Adaptación de un modelo de sistemas ecológicos aplicado a la IECE	9
<i>Dimensión 1: Resultados</i>	12
<i>Dimensión 2: Procesos</i>	12
<i>Dimensión 3: Estructuras de apoyo en el centro de IECE</i>	12
<i>Dimensión 4: Estructuras de apoyo en la comunidad</i>	12
<i>Dimensión 5: Estructuras de apoyo a escala regional o nacional</i>	13
<i>Uso colaborativo del modelo por parte de los responsables de formular políticas y los profesionales</i>	13
RECOMENDACIONES	13
RESULTADOS DEL PROYECTO	16
REFERENCIAS	18

INTRODUCCIÓN

La calidad de la educación en la infancia temprana es un motivo de gran preocupación para los responsables de formular políticas y últimamente se ha convertido en una prioridad para muchas organizaciones internacionales y europeas. Entre otras, se incluyen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Comisión Europea, Eurydice y la Agencia Europea para las necesidades educativas especiales y la inclusión educativa (la Agencia). Más recientemente, el Consejo de la Unión Europea (2017) subrayó la necesidad de priorizar la educación y cuidados en la infancia temprana de alta calidad a fin de eliminar las desigualdades en el aprendizaje permanente.

Como consecuencia de estas preocupaciones internacionales, la Agencia realizó un proyecto de tres años (2015-2017) denominado «Educación inclusiva en la infancia temprana». El objetivo del proyecto era identificar, analizar y posteriormente promover las características principales de la educación inclusiva en la infancia temprana (IECE)¹ de calidad para todos los niños², desde los tres años de edad hasta el comienzo de la educación primaria. Esto supuso una oportunidad para examinar más detenidamente cómo, desde la perspectiva inclusiva, las medidas de la IECE en toda Europa abordan los principios de calidad que ya han sido identificados por la Comisión Europea (2014) y la OCDE (2015).

El proyecto estaba basado en la bibliografía pertinente sobre investigación y políticas, los datos recogidos mediante la observación en los centros de IECE³ de ejemplo de varios países, las descripciones de los ejemplos proporcionados por los profesionales de toda Europa, y los cuestionarios sobre los avances a escala nacional en materia de IECE en todos los países miembros de la Agencia. Asimismo, en el proyecto han contribuido sesenta y cuatro expertos nacionales en IECE procedentes de toda Europa. Han participado en la recopilación y análisis de datos, en observaciones y debates durante las ocho visitas de estudio de casos realizadas a varios países y en otras reuniones del proyecto. Han aportado las reflexiones y contribuciones finales del proyecto en materia de IECE.

Este informe es un resumen del informe resumido (Agencia Europea, 2017a) donde se reúnen las principales conclusiones del proyecto. Se centra en las tres nuevas contribuciones del proyecto a la formulación de políticas, la investigación y la práctica en materia de IECE.

¹ En el presente documento se utiliza el término «educación inclusiva en la infancia temprana» (IECE) en el contexto de las conclusiones y las recomendaciones del proyecto, pero se utiliza el término «educación en la infancia temprana» (ECE) o «educación y cuidados en la infancia temprana» (ECEC) cuando se hace referencia a la bibliografía pertinente.

² Por «todos los niños» se entiende a todos y cada uno de los niños.

³ Por centros de IECE o centros de educación infantil se entiende las instalaciones destinadas a la educación de niños desde los tres años hasta el comienzo de la educación primaria en los distintos países europeos.

Más concretamente, estas contribuciones son las siguientes:

- El fundamento para adoptar una visión y objetivos inclusivos como estándares principales de las políticas y las medidas de IECE, y sus implicaciones;
- La creación y el uso por parte de los profesionales de una herramienta de autorreflexión dirigida a mejorar los centros de IECE;
- La adaptación de un modelo de sistemas ecológicos aplicado a la IECE a escala nacional, de la comunidad y de los centros.

El informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas principalmente a los responsables de formular políticas. Se presentan en el marco del nuevo modelo de sistemas ecológicos aplicado a la IECE.

ANTECEDENTES

La calidad de la educación en la infancia temprana (ECE) es un motivo de gran preocupación para los responsables de formular políticas. Cada vez más estudios europeos e internacionales revelan que los beneficios positivos de la ECE están directamente relacionados con la «calidad» y dependen de esta. La Comisión Europea (2014) identificó y revisó cinco medidas políticas clave que han mejorado la calidad y el acceso a la ECE. Son las siguientes:

- Acceso a una ECE de calidad para todos los niños;
- Calidad de la mano de obra;
- Currículo/contenido de calidad;
- Evaluación y seguimiento;
- Gobernanza y financiación.

Este proyecto de la Agencia generó nuevas reflexiones sobre la IECE, en primer lugar, al reunir la experiencia y los conocimientos de sus miembros europeos. Al mismo tiempo, se mejoró el proceso del proyecto mediante una nueva y creativa combinación de los tres marcos teóricos que anteriormente se habían utilizado únicamente por separado para describir las medidas sobre la ECE de alta calidad:

- **Marco de inclusión:** Se trata de un componente fundamental para prestar un servicio de calidad tanto para la Agencia como para sus países miembros, cuya finalidad es:

[...] *garantizar que al alumnado de todas las edades se le brinden oportunidades educativas significativas de calidad en su comunidad local, junto con sus amigos e iguales* (Agencia Europea, 2015, p. 1).

- **Marco relativo a la estructura, el proceso y el resultado:** La **estructura** se centra en el marco legal y en las condiciones nacionales, regionales y locales que influyen en la calidad de las experiencias que tienen los niños en los centros de ECE. El **proceso** representa las interacciones que se producen entre los niños, el personal y los compañeros y el entorno físico del centro de ECE. Los **resultados** reflejan el impacto que tienen las estructuras y los procesos en el bienestar, el compromiso y el aprendizaje de los niños (Comisión Europea, 2014; OCDE, 2015).

- **Modelo de sistemas ecológicos:** Este modelo considera las influencias complejas y cambiantes a que están sujetos los niños, que surgen de sus interacciones e interrelaciones con todos los sistemas que les rodean en el centro escolar/la familia, la comunidad y la región/el país –los denominados microsistemas, mesosistemas, exosistemas y macrosistemas– en que funcionan y crecen (Bronfenbrenner y Morris, 2006).

Cada uno de estos sistemas se había aplicado por separado a la hora de mejorar la calidad de la ECE en lo que respecta a la formulación de políticas, la investigación y la práctica. Sin embargo, en este proyecto estaban estrechamente relacionados con el modelo de sistemas ecológicos, que constituye una de las nuevas reflexiones y herramientas que ha generado el proyecto.

CONCLUSIONES DEL PROYECTO Y SU CONTRIBUCIÓN A LA IECE

El análisis y el debate sobre todos los datos del proyecto han conducido a tres nuevas contribuciones a la formulación de políticas, la investigación y la práctica en materia de IECE.

1. Posibilitar que todos los niños tengan un sentido de pertenencia, se comprometan y aprendan

El análisis de los datos del proyecto indica claramente que, desde la perspectiva de la inclusión, el resultado más importante en cuanto a las medidas de calidad es permitir que todos los niños participen activamente en la IECE. De este modo, todos los niños –incluidos los vulnerables a la exclusión– son igualmente valorados y apoyados y se les permite progresar junto a sus compañeros.

El primer requisito obvio para la participación es estar presente en el centro durante las actividades sociales y de aprendizaje cotidianas. Este aspecto está muy marcado por las medidas legales nacionales y regionales relativas a la accesibilidad a la IECE. Entre ellas se incluye el derecho a contar con espacios de IECE asequibles y a poder disponer de ellos. El proyecto reveló que la asistencia universal solo es posible si el centro local establece una comunicación activa con todos los padres de la comunidad. Asimismo, los centros de IECE no solo garantizan la asistencia de todos los niños, sino también su participación activa en las actividades sociales y de aprendizaje, con el correspondiente apoyo si fuese necesario.

Desde la perspectiva de la inclusión, cada niño es único. No basta con centrar la atención en cumplir con los estándares nacionales de competencia, también es esencial atender el progreso de cada niño. Esto permite que todos los niños –con independencia de su nivel de logros– sean igualmente valorados como alumnos y participantes activos junto a su grupo de compañeros y obtengan el apoyo que necesitan para progresar. Los centros de IECE de ejemplo procuraron alcanzar explícitamente este objetivo en primer lugar acogiendo y valorando a los niños en el contexto de una comunidad de aprendizaje creativa y favorable, donde cada miembro tiene su lugar y disfruta de relaciones positivas con el personal y con el resto de compañeros. En este ambiente acogedor, los niños pueden:

- Hacer uso de sus propios puntos fuertes;
- Tomar decisiones, especialmente en el juego;
- Ejercer su curiosidad e independencia;
- Expresar intereses y objetivos y comprometerse en la resolución de problemas;
- Expresar motivación y comprometerse en actividades valoradas junto con el grupo de compañeros, así como interactuando con ellos.

2. Desarrollo de una herramienta de autorreflexión

La segunda contribución del proyecto consiste en la creación de una herramienta de autorreflexión. El equipo del proyecto combinó las inspiraciones procedentes de los instrumentos existentes, centrados en el entorno educativo de la ECE (véanse las referencias en la Agencia Europea, 2017b), con la finalidad del proyecto de describir las principales características que debe tener una IECE de calidad para todos los niños.

La herramienta de autorreflexión se centra en los centros de educación infantil como lugar de participación y aprendizaje. Presta atención al proceso y a los factores estructurales del centro que influyen en las experiencias de los niños. La herramienta aborda ocho aspectos:

1. Ambiente acogedor general;
2. Entorno social inclusivo;
3. Enfoque centrado en el niño;
4. Entorno físico respetuoso con el niño;

5. Materiales dirigidos a todos los niños;
6. Oportunidades de comunicación para todos;
7. Entorno de enseñanza y aprendizaje inclusivo;
8. Entorno respetuoso con la familia.

Se proporciona una serie de preguntas para cubrir cada uno de estos aspectos, con la finalidad de apoyar la reflexión de los profesionales. Incluyen un espacio para anotar los puntos fuertes y débiles en cuanto a la inclusividad del servicio, así como a los objetivos de mejora del centro.

La herramienta de autorreflexión se puede emplear con distintos fines. Entre ellos se incluyen los siguientes:

- Ofrecer una imagen general del estado de inclusividad del centro;
- Servir de base para el debate de las partes interesadas sobre la inclusión;
- Identificar y describir las áreas de mayor dificultad, fijar objetivos de mejora y planificar intervenciones para garantizar medidas inclusivas;
- Evaluar las distintas formas de trabajar de manera inclusiva;
- Crear indicadores de inclusión en los estándares nacionales relativos a la IECE de calidad.

Se evaluaron la relevancia, la idoneidad y la utilidad de las preguntas durante las ocho visitas a los centros de IECE de ejemplo ubicados en varios países. También fueron objeto de valoración por parte de los grupos de discusión y de las entrevistas cognitivas realizadas a profesionales, padres, estudiantes de magisterio y personal académico en el ámbito de la capacitación docente de otros tres países. Los resultados indican que podría ser una herramienta útil para los profesionales de educación infantil de Europa y otros lugares dirigida a mejorar la inclusividad en los centros de IECE.

3. Adaptación de un modelo de sistemas ecológicos aplicado a la IECE

La tercera contribución del proyecto es la creación de un modelo de sistemas ecológicos aplicado a la IECE. Puede servir como marco para la planificación, mejora, seguimiento y evaluación de la calidad de la IECE a escala local, regional y nacional (véase la ilustración 1).

El modelo reúne todos los aspectos importantes en materia de IECE que revelaron los datos obtenidos de los distintos centros de IECE de ejemplo. Sin embargo, no todos los centros han hecho hincapié o han presentado indicios de cada uno de estos aspectos. Por ello, al igual que en la herramienta de autorreflexión, es recomendable utilizar este modelo como marco. Con este marco, los responsables de formular políticas y los profesionales pueden analizar sus propias necesidades y objetivos prioritarios dentro del panorama general que plantea este modelo sobre los aspectos relevantes de la IECE de calidad.

Ilustración 1. Modelo de sistemas ecológicos en la educación inclusiva en la infancia temprana

La ilustración 1 presenta los resultados, los procesos y las estructuras de la IECE de calidad en un modelo de sistemas ecológicos agrupados en cinco dimensiones:

Dimensión 1: Resultados

El centro del modelo contiene los tres **resultados** principales de la IECE, más concretamente «el sentido de pertenencia, el compromiso y el aprendizaje del niño».

Dimensión 2: Procesos

Rodeando directamente los resultados se encuentran los cinco **procesos** principales en los que el niño participa directamente en el centro de IECE, desde la interacción social positiva hasta la participación activa en actividades sociales y de aprendizaje, con el correspondiente apoyo si fuese necesario.

Dimensión 3: Estructuras de apoyo en el centro de IECE

Los principales procesos, a su vez, se apoyan en **estructuras del entorno físico, social, cultural y educativo del centro**. Entre ellas se incluyen estructuras que permiten que cada niño sea valorado, un entorno de aprendizaje holístico y accesible, así como el liderazgo inclusivo y la colaboración.

Dimensión 4: Estructuras de apoyo en la comunidad

Asimismo, existen ciertos **factores estructurales menos próximos al entorno familiar y la comunidad** alrededor del centro de IECE que influyen en los procesos inclusivos que experimenta el niño. Entre ellos se incluyen la colaboración con las familias y los servicios de apoyo, así como los procedimientos para lograr transiciones óptimas desde y hacia el centro de IECE.

Dimensión 5: Estructuras de apoyo a escala regional o nacional

Por último, la capa más externa del modelo presenta **factores estructurales que operan a escala regional o nacional** y que también influyen en el funcionamiento del centro. Se incluyen las políticas nacionales basadas en derechos, así como las políticas relativas a los sistemas de evaluación, la buena gobernanza y la investigación.

Uso colaborativo del modelo por parte de los responsables de formular políticas y los profesionales

El modelo puede mejorar la colaboración entre los responsables de formular políticas y los profesionales en la creación y la promoción de estructuras y procesos de calidad en todos los niveles para posibilitar que todos los niños participen activamente en la IECE.

El modelo de sistemas ecológicos aclara el solapamiento de responsabilidades locales y regionales/nacionales. Por ejemplo, los responsables de formular políticas a escala regional/nacional son los principales responsables de aplicar un enfoque basado en derechos a la legislación y la financiación que permita a todos los niños acceder a medidas de carácter ordinario (círculo más externo). Sin embargo, para que realmente puedan integrarse con sus compañeros en un centro ordinario, el personal del centro debe acoger a cada uno de los niños y a sus familias, y hacer los esfuerzos necesarios para garantizar que todos los niños de la localidad participen de forma activa y significativa en el centro (círculo más interno).

De forma similar, los responsables de formular políticas a escala nacional deben garantizar que existan programas de formación inicial del profesorado para IECE (círculo más externo). Sin embargo, el centro local es responsable de garantizar que su personal se compone de docentes plenamente formados (en la medida de lo posible) y de que estos tengan oportunidades constantes de perfeccionamiento profesional para satisfacer las diversas necesidades de todos los niños que acceden al centro (círculo más interno).

RECOMENDACIONES

El objetivo de este proyecto era identificar, analizar y posteriormente promover las principales características que tiene la IECE de calidad para todos los niños, desde los tres años de edad hasta el comienzo de la educación primaria. El proyecto se basa en las nociones existentes de IECE y añade nuevas reflexiones en sus recomendaciones.

Las recomendaciones del proyecto están organizadas con arreglo al modelo de sistemas ecológicos. Están dirigidas principalmente a los responsables de formular políticas en cuanto a cómo pueden apoyar a los profesionales en su esfuerzo por garantizar una IECE de calidad.

Para garantizar que la participación activa y el aprendizaje de los niños en el marco de IECE constituyan un objetivo principal en las medidas sobre IECE, los responsables de formular políticas deben:

1. Apoyar a los proveedores locales de IECE para que establezcan una comunicación activa con los niños y las familias, y se tengan en cuenta sus opiniones.
2. Crear las condiciones necesarias para que los centros de IECE aseguren no solo la asistencia de los niños, sino también su compromiso una vez en el centro.

Para garantizar que la participación activa y el aprendizaje de los niños en el marco de IECE constituyan un objetivo y un proceso principal en las medidas sobre IECE, los responsables de formular políticas deben:

3. Garantizar un currículo integrador nacional que establezca como estándar y objetivo principal que todos los niños puedan tener un sentido de pertenencia, comprometerse y aprender, tanto de manera independiente como junto a sus compañeros.
4. Garantizar que en la evaluación de los niños también se tenga en cuenta el nivel de participación del niño en las actividades sociales y de aprendizaje y el nivel de interacción social con los adultos y los compañeros, así como el apoyo necesario para que esto suceda.

Para garantizar que los centros de IECE tengan la capacidad de acoger a todos los niños y hacer que participen en las actividades, los responsables de formular políticas deben:

5. Garantizar que la formación inicial y continua dirigida a los docentes y al personal de apoyo les permita desarrollar las competencias necesarias para acoger a todos los niños y a hacerles participar en las actividades cotidianas de IECE.
6. Garantizar que los profesionales estén preparados para considerar el trasfondo cultural de los niños y sus familias como un factor que posibilite su participación activa en IECE.
7. Crear las condiciones necesarias para que los directores de los centros de IECE adopten un enfoque inclusivo, tengan competencia para crear valores de acogida y cuidados y faciliten la responsabilidad colaborativa para lograr el compromiso de todos y cada uno de los niños.
8. Priorizar la creación y el uso de herramientas que mejoren la inclusividad del entorno físico y social en el marco de IECE, como se pone de relieve en la herramienta de autorreflexión.

Para garantizar que los centros de IECE tengan la capacidad de satisfacer las necesidades adicionales de todos los niños, los responsables de formular políticas deben:

9. Garantizar que la comunidad local ofrece los conocimientos y los recursos para asegurar que todos los niños tienen la posibilidad de asistir, formar parte del grupo de compañeros y participar activamente en las actividades sociales y de aprendizaje.
10. Promocionar la colaboración entre todos los sectores y disciplinas, junto con los profesionales, las familias y las comunidades locales, a fin de mejorar la calidad en lo que respecta al sentido de pertenencia, el compromiso y el aprendizaje de todos los niños.

Para que la garantía de calidad se centre realmente en asegurar un servicio de calidad a los niños en el marco de IECE, los responsables de formular políticas deben:

11. Garantizar que la recopilación de información estadística tiene en cuenta el número de niños a los que se niega el derecho a una IECE de calidad, así como los tipos de barreras que les impiden tener acceso a ella.
12. Garantizar que las evaluaciones del servicio reflejan en qué medida todos los niños tienen oportunidades para participar activamente en actividades independientes, de propia iniciativa, de juego social y de otro tipo.
13. Garantizar la creación de indicadores de calidad de la *inclusión* en la educación en la infancia temprana mediante el uso, entre otros recursos, del modelo de sistemas ecológicos y la herramienta de autorreflexión del proyecto de IECE.

Para garantizar que la formulación de políticas influye en la calidad de la práctica de IECE, los responsables de formular políticas de los distintos sectores a escala local, regional y nacional deben:

14. Colaborar de forma conjunta y con los proveedores de los servicios de IECE para garantizar la calidad y la inclusividad de estos servicios mediante una visión común de las cuestiones relativas a la calidad inclusiva, como se pone de relieve en el modelo de sistemas ecológicos aplicado a la IECE.

RESULTADOS DEL PROYECTO

El presente informe se ha centrado en las nuevas contribuciones del proyecto a la formulación de políticas, la práctica y la investigación en materia de IECE. Estos fueron los resultados finales de un proceso a escala europea de tres años que incluía las siguientes actividades y productos:

- Una revisión de la bibliografía y las políticas que constituye el marco conceptual del proyecto y que incluye la revisión de las referencias sobre investigaciones

internacionales y europeas, así como los documentos de orientación sobre IECE (Agencia Europea, 2017c);

- La recopilación y el análisis cualitativo de los 32 centros de IECE de ejemplo ubicados en 28 países miembros de la Agencia (Agencia Europea, 2016);
- Las visitas detalladas de cada uno de los centros de IECE de ejemplo ubicados en ocho países distintos;
- Las respuestas a los cuestionarios individuales de cada país, que ofrecen información sobre las políticas y las prácticas en materia de IECE para todos los niños a escala nacional en los países miembros de la Agencia;
- Una herramienta de autorreflexión dirigida a mejorar los centros de IECE, desarrollada a través de la participación de las partes interesadas a lo largo de las ocho visitas a los centros de IECE de ejemplo y a través de otros estudios de validación ecológica realizados en tres países distintos. Se encuentra disponible en 25 lenguas. (Agencia Europea, 2017b);
- El informe resumido, *Inclusive Early Childhood Education: New Insights and Tools – Contributions from a European Study [Educación inclusiva en la infancia temprana: Nuevas reflexiones y herramientas. Contribuciones a partir de un estudio europeo]* (Agencia Europea, 2017a), del que este informe es un resumen.

Todos estos resultados están disponibles en la sección del proyecto de IECE:

www.european-agency.org/agency-projects/inclusive-early-childhood-education.

REFERENCIAS

Agencia Europea para las necesidades educativas especiales y la inclusión educativa, 2015. *Posición de la Agencia sobre los sistemas de educación inclusiva*. Odense, Dinamarca. www.european-agency.org/publications/brochures-and-flyers/agency-position-on-inclusive-education-systems-flyer (Último acceso en noviembre de 2016).

Agencia Europea para las necesidades educativas especiales y la inclusión educativa, 2016. *Inclusive Early Childhood Education: An analysis of 32 European examples [Educación inclusiva en la infancia temprana: Un análisis de 32 ejemplos europeos]*. (P. Bartolo, E. Björck-Åkesson, C. Giné y M. Kyriazopoulou, eds.). Odense, Dinamarca. www.european-agency.org/publications/ereports/iece-analysis-of-32-european-examples (Último acceso en junio de 2017).

Agencia Europea para las necesidades educativas especiales y la inclusión educativa, 2017a. *Inclusive Early Childhood Education: New Insights and Tools – Contributions from a European Study [Educación inclusiva en la infancia temprana: Nuevas reflexiones y herramientas. Contribuciones a partir de un estudio europeo]*. (M. Kyriazopoulou, P. Bartolo, E. Björck-Åkesson, C. Giné y F. Bellour, eds.). Odense, Dinamarca. www.european-agency.org/publications/ereports/iece-new-insights-and-tools (Último acceso en diciembre de 2017).

Agencia Europea para las necesidades educativas especiales y la inclusión educativa, 2017b. *Herramienta de autorreflexión para entornos de educación inclusiva en la infancia temprana*. (E. Björck-Åkesson, M. Kyriazopoulou, C. Giné y P. Bartolo, eds.). Odense, Dinamarca. www.european-agency.org/publications/ereports/inclusive-early-childhood-education-environment-self-reflection-tool (Último acceso en agosto de 2017).

Agencia Europea para las necesidades educativas especiales y la inclusión educativa, 2017c. *Inclusive Early Childhood Education: Literature Review [Educación inclusiva en la infancia temprana: Revisión bibliográfica]*. (F. Bellour, P. Bartolo y M. Kyriazopoulou, eds.). Odense, Dinamarca. www.european-agency.org/publications/reviews/iece-literature-review (Último acceso en diciembre de 2017).

Bronfenbrenner, U. y Morris, P. A., 2006. «The Bioecological Model of Human Development» [El modelo bioecológico del desarrollo humano], en W. Damon y R. M. Lerner (eds.), *Handbook of Child Psychology, Vol. 1: Theoretical models of human development (6th ed.) [Manual de psicología infantil, Vol. 1: Modelos teóricos del desarrollo humano] (6ª ed.)*. Nueva York: Wiley.

Comisión Europea, 2014. *Proposal for key principles of a Quality Framework for Early Childhood Education and Care [Principios clave del marco de calidad relativo a la educación y atención de la infancia]*. Informe del Grupo sobre Educación y cuidados de la primera infancia bajo los auspicios de la Comisión Europea. ec.europa.eu/assets/eac/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf (Último acceso en abril de 2017).

Consejo de la Unión Europea, 2017. *Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el Consejo, sobre la inclusión en la diversidad para conseguir una educación de alta calidad para todos*. 2017/C 62/02. eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.062.01.0003.01.SPA (Último acceso en junio de 2017).

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2015. *Starting Strong IV: Monitoring Quality in Early Childhood Education and Care [Grandes desafíos IV: Seguimiento de la calidad en la educación y cuidados en la infancia temprana]*. París: OECD Publishing. www.oecd.org/publications/starting-strong-iv-9789264233515-en.htm (Último acceso en noviembre de 2016).

Secretaría:

Østre Stationsvej 33
DK-5000
Odense C
Denmark
Tel: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Oficina en Bruselas:

Rue Montoyer 21
BE-1000
Brussels
Belgium
Tel: +32 2 213 62 80
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org